

 10.5281/zenodo.11245486

LUTO E SUICÍDIO: COMO LIDAR COM A PERDA DE UM ENTE QUERIDO POR SUICÍDIO.

¹Ágatha Fialho Rocha; ²Rafael Provete de Andrade; ³Mateus Provete de Andrade; ⁴Ana Clara de Oliveira Silva

¹Graduada em Estética e Cosmética pela UNIFG-Pernambuco, ²Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG, ³Graduando em Medicina pela Faculdade Morgana Potrich - Goiás, ⁴Formada em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – FACISA/UFRN,

E-mail: prof.agathafialho@gmail.com

Introdução A perda de um familiar por suicídio é uma experiência devastadora que apresenta desafios únicos para os enlutados. Além do choque e da dor da perda, aqueles que enfrentam o luto por suicídio muitas vezes lidam com sentimento de culpa, vergonha e estigma, o que pode complicar ainda mais o processo de luto. **Objetivo** Analisar como os enlutados lidam com a perda de um familiar por suicídio, identificando estratégias de enfrentamento e recursos de apoio que possam ajudar na navegação desse processo complexo. **Metodologia** O estudo trata-se de uma revisão bibliográfica qualitativa das literaturas, estudos, artigos e pesquisas referentes ao luto por pessoas que cometem suicídio, entre os anos 2017 à 2022. Utilizamos os descritores (Saúde mental dos enlutados, Preconceitos, Suicídio, luto familiar), nas bases de dados Google acadêmico, SciELO, selecionando artigos relevantes e relatórios oficiais que tivessem ligação com o tema, uma vez que as partes que não tivessem conexão fossem descartadas, ao todo foram extraídos 42 artigos, utilizando-se apenas 19 artigos. **Resultados e Discussão** Os desafios únicos enfrentados pelos enlutados por suicídio, incluindo o estigma social, sentimento de culpa e questionamentos sobre o motivo da morte. No entanto, também são identificadas estratégias de enfrentamento eficazes, como o apoio de redes de apoio, terapia individual e participação em grupos de apoio específicos para enlutados por suicídio. Enfatiza-se a importância de oferecer um suporte sensível e compreensivo aos enlutados por suicídio, reconhecendo e validando seus sentimentos e experiências. Além disso, ressaltam a necessidade de desafiar o estigma em torno do suicídio e promover uma conversa aberta e honesta sobre o tema, tanto dentro da comunidade como nos serviços de apoio ao luto. **Considerações Finais:** Lidar com a perda de um familiar por suicídio é uma jornada desafiadora e dolorosa, mas é possível encontrar apoio e conforto ao longo do caminho. Ao oferecer suporte sensível, recursos e intervenções terapêuticas específicas para enlutados por suicídio, podemos ajudar a promover a cura e o ajustamento saudável à perda, reduzindo o estigma e fornecendo um espaço seguro para expressar emoções e encontrar consolo.

Palavras-chave: Suicídio, Luto por suicídio, Preconceitos, Dor; Vergonha.

Área Temática: Luto e Saúde Pública